

QURTOBA XALIFALIGI DAVRIDA ASTRONOMIYA VA MATEMATIKA SOHASIDA ERISHILGAN YUTUQLARNING ILMIIY AMALIIY AHAMIYATI

Meliboyeva Munisabonu Elmurod qizi
FarDu Arxeologiya mutaxassisligi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Tarix X-XI asr al Andalusida tom ma’noda ilm-fanning gullab yashnagan “oltin davri”ga guvohlik qildi. Tabiiy ilmlardan tortib, musiqa va she’riyat sohalarida ham nazariy, ham amaliy yutuqlarga erishildi. Ayniqsa, astronomiya va matematikada o‘z davridan ancha ilgarilab ketgan al-Jabaliy, al-Majritiy, az-Zarqaliy, as-Saffor kabi olimlar fan doirasida bir necha nazariyalarini tadbiq etib, ixtirolar qilishgan. Ushbu maqolada yuqorida nomlari zikr etilgan olimlar ilmiy salohiyati yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Astronomiya, matematika, shakkoziya, al-Majritiy, az-Zarqaliy, Toledo ziji, Ptolemey, madrasa, kutubxona.

Abstract: History literally witnessed the "golden age" of science flourishing in Al-Andalus between the 10th and the 11th centuries. From natural sciences to music and poetry, both theoretical and practical achievements were made. Especially in astronomy and mathematics, scientists such as al-Jabali, al-Majriti, al-Zarqali, and al-Saffar, who were far ahead of their time, applied several theories in the field of science and did some inventions. This article highlights the scientific potential of the above-mentioned scientists.

Key words: Astronomy, mathematics, shakkoziya, al-Majriti, al-Zarqali, Toledo tables, Ptolemy, madrasa, library.

Andalusiya haqida ma’lumot beruvchi eng eski manbalardan biri “Taboqat ul umom”da Said al-Andalusiyl islomgacha bo‘lgan davrda musbat ilmlarda Iber yarimorolida Rim davridan qolgan hind va yunon an’analariga tayangani haqida ma’lumot beradi.

Andalusiya matematika va astronomiya bo‘yicha tadqiqotlarning dastlabki rivojlanishida qibla yo‘nalishi va namoz vaqtlarini belgilash kabi amaliy maqsadlar hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan. Qadimgi dunyoning “Ulum ul-avoil” nomli ilmiy merosining Andalusiya tan olinishi bilan bu sohada faoliyat yuritgan kishilar davlat odamlari tomonidan qo‘llab-quvvatlangani ma’lum. Darhaqiqat, IX asrning birinchi yarmida II Abdurahmon homiylik qilgan munajjimlar bor edi⁷.

⁷ Samsó J. Las Ciencias de los Antiguos en al-Andalus. – Ciencia: Al-Andalus, 1991– S. 49.

X asr o‘rtalarida Muhammad ibn Abdun al-Jabaliyning matematika fanlariga oid asari Andalusiyada bu sohadagi ilk mahsul hisoblanadi. Ushbu asarda ko‘rish mumkinki, Andalusiyada matematikaning ulashgan bilim darajasini ko‘rsatgan. Bu asarni andalusiyalik matematik olimlar tomonidan qisqa vaqtdan so‘ng yozilishi kerak bo‘lgan boshqa asarlarning debochasi sifatida qabul qilish mumkin. Andalusiyadagi astronomiyaga oid eng qadimgi asar ham Arib ibn Said (vaf. 980)ga tegishli “Qurtoba ziji” edi. Bu asarlarning paydo bo‘lishida III Abdurahmon va uning o‘g‘li II Hakim xalifaligi davrida matematika va astronomiya fanlari bilan shug‘ullanganlar tazyiqlarga uchramaganining ham ta’siri mavjud⁸.

X–XI asrlarda yashagan matematik va astronom olimlardan, Abulqosim al-Majritiy, Zarqaliy va XII asrda Jobir ibn Aflohlaridir. Al Majritiy astronom va alkimyogar bo‘lsa-da, u o‘zining germetik va okkultizm asarlari bilan mashhur edi. Shunga qaramay, u mohir astronom bo‘lib, ushbu mavzu bo‘yicha bir qancha asarlar yozgan.

Andalusiyalik astronomlarning eng ko‘zga ko‘ringan olimi al- Zarqaliydir. U ixtirochi bo‘lib, uning batafsil tavsiflari lotin, ibroniy va boshqa bir qancha Yevropa tillarida nashr etilgandan so‘ng G‘arb astronomlari e’tiborini qozongan yassi usturlub bilan mashhur bo‘lgan. Kuzatuvchi astronom sifatida uning eng muhim hissasi “Toledan Zij” (“Toledo jadvallari”) tahriridir. Toledoda olib borilgan kuzatishlar asosida tuzilgan bu astronomik jadval haqiqatan ham al-Zarqaliyning bir qancha musulmon va yahudiy olimlari bilan hamkorlikda olib borgan ishlari mahsulidir. Toledo jadvallari ham musulmon va lotin olamidagi astronomlarning e’tiborini tortdi va ular tomonidan asrlar davomida foydalanilgan. Kopernik o‘zining mashhur "De Revolutionibus" kitobida Orbium Klestium (Osmon sferalarining inqiloblari to‘g‘risida) al-Zarqaliyning astronomiyaga qo‘shgan hissasini tan oldi. Nazariy sohada al-Zarqaliy Quyosh apogeyining qo‘zg‘almas yulduzlarga nisbatan harakatining aniq isbotini yozgan. Garchi bu yangi nazariyalar amaliy qo‘llanmani topmasa ham, Ptolemey astronomiyasining Andalusiya tanqidlari Uyg‘onish davri astronomlarining ongiga ta’sir ko‘rsatdi. Bu davrda Andalusiyadagi astronomiya tadqiqotlari uchun muhim voqea Ali ibn Xalaf va undan keyin Zarqaliy tomonidan ishlab chiqilgan va “shakkoziya” deb atalgan universal usturlub bo‘ldi.

Andalusiyada o‘sgan mashhur kimyo va matematika olimi Abu Qosim al-Majritiyning ixtirolari bilan tanishsak, uning ismi Maslama bin Ahmad bin Qosim bin Abdulloh al-Majritiy, otasining ismi esa Abulqosim. U 950–yili Ispaniyaning hozirgi poytaxti Madridda tug‘ilgan. Shuning uchun u al-Majritiy nomini oldi. 1007–yilda Qurtobada vafot etgan. Yoshligida ilm-fan markazi Qurtobaga borgan Majritiy ilm o‘rganish uchun ko‘plab islom davlatlariga sayohat qilgan. U o‘z davrining din va

⁸ Samsó J. Las Ciencias de los Antiguos en al-Andalus. – Ciencia: Al-Andalus, 1991– S. 49.

ilm-fan sohasida mutaxassis bo‘lgan olimlardan saboq oldi. Ular bilan ilmiy mulohazalar, maslahatlar olib bordi. Ilmiy sayohatlarini tugatib, Ispaniyaga qaytib, Qurtobaga joylashdi va u yerda ko‘plab olim va donishmandlar yig‘iladigan madrasa qurdirdi. Bugungi ma’noda to‘liq fanlar akademiyasi bo‘lgan bu madrasada Abu’l-Qosim G‘irnatiy, Abu Bakr kirmoniy kabi ko‘plab olimlar ta’lim olgan. Abu Qosim Majritiy fanning har bir sohasida o‘z so‘zini bildirgan. Uning asarlari orasida Sharqning mashhur matematigi Muhammad ibn Muso al-Xorazmiyning astronomik jadvallariga bir qancha sharhlar kiradi. Shuningdek, u Ptolemeyning “Planisphaenum”ga izoh berdi va usturlob haqida risola yozdi. U astronomiya, yulduzlar va sayyoralar harakati haqida keng va fundamental bilimga ega edi. Ptolemeyning (M.85–167) birinchi marta osmon xaritasi (qaydlar bilan) va astronomik jadvallardagi xatolarini tuzatish yo‘lida ishlagan olim sifatida tanildi. Majritiy kimyo ilmi bilan ham band bo‘lib, bu sohada “Rutbat-ul-hakim” va “Fikir-ul-hakim” nomli ikkita asar yozgan. Bu asarlar, o‘sha paytda u Sharq va G‘arb ilmiy doiralarida yagona ma’lumot manbasi edi. Kimyo bo‘yicha ishida u fikr yuritish uchun juda mantiqiy va hisoblash qobiliyatiga ega edi va o‘z asarlarida moddalar ustida o‘tkazgan tajribalari haqida yozib qoldirgan. Misol uchun, u shisha naychaga bir oz simob solib, qirq kun davomida tinch olovda saqladi. Bu vaqt ichida u simobdagi o‘zgarishlarni diqqat bilan kuzatib bordi. Oxir-oqibat, u simob kislorod bilan reaksiyaga kirishib, qizil kukunga aylanganini ko‘rdi. Bugungi kunda u simob-oksidi deb ataladi. U sinovdan o‘tkazgan moddaning og‘irligi tajriba oxirida o‘zgarmasligini aniqladi. Biroq, bu reaksiyada u biroz simob bug‘langanini ko‘rdi. Kislorod bilan birlashishga olib keladigan reaksiya sodir bo‘ldi va simob bilan birlashgan kislorod kabi bug‘landi. Keyinchalik Pristley va Lavuazye u aniqlagan ushbu muhim kimyoviy tamoyillardan foydalanish va rivojlantirish orqali massa (materiya) ning saqlanish qonunini ilgari surdilar. Majritiy kimyo ustasi bo‘lib, Jobir ibn Hayyon va Roziydan keyin uchinchi o‘rinni egallagan. U kimyoni xurofot, sehr va tumorlardan ajratib, o‘ziga xos fanga aylanishiga imkon yaratdi. Uning usuli "tajriba va barqarorlik", ya'ni induksiya edi. Olim matematika kimyo uchun ajralmas fan ekanligini juda yaxshi bilardi, shogirdlariga o‘z uslubini o‘rgatadi va kimyodan dars beradi va ularni reaksiya jarayonlariga e’tibor berishga chaqirdi. Ahmad Majritiy birmuncha vaqt o‘z ishini matematika sohasiga qaratdi. Bu sohada ko‘plab asarlar yozgan, ayniqsa sonlar nazariyasi va Yevklid geometriyasi ustida ishlagan. Majritiyning hisob bo‘yicha ishlari o‘sha davrning barcha ilmiy doiralarida qo‘llanma sifatida ishlatilgan. Fan tarixchisi Florian Kojori o‘zining “Matematika tarixi” asarida Majritiyning qayd etishicha, u ayniqsa matematika sohasida sonlar nazariyasini ishlab chiqqan va “Adad-i mutohabba” yoki “Do‘stlik raqamlari” (Muhabbat raqamlari) nomli raqamlar ustida ishlagan. Majritiy biologiya, zoologiya va ekologiya sohalarida ham ilmiy tadqiqotlar olib bordi va ajoyib tadqiqotlar va qarorlar ishlab chiqarishga

muvaqqat bo‘ldi. U hayvonlar orasida ham, odamlar orasida ham guruhlanish va raislik qilish tendentsiyasi mavjudligini, har bir hayvon guruhi deyarli jamiyatni tashkil etishini, ularning ma’lum tillari va kelishish uchun turli xil xususiyatlarga ega ekanligini va bu tizim juda muntazam ravishda mavjud ekanligini va koinotda uyg‘unlik kasb etishini dalillab, bu qarashlari bilan u to‘g‘ri va zamonaviy qarorga keldi. Bugungi kunda zamonaviy biologiya va zoologiya ham buni isbotlaydi.

Majritiy g‘arbiy islom olamida ilm-fandagi uyg‘onish davrining birinchi vakili hisoblanadi. U umrini ilm-fan orqali islom diniga xizmat qilishga bag‘ishlagan ko‘zga ko‘ringan olimlardan edi. Butun umrini asarlar yozish, tarjima qilish, ilmiy tajribalar o‘tkazish, olimlar tayyorlash bilan o‘tkazgan bu buyuk alloma, afsuski, nomi unutilgan islom ulamolaridandir. Majritiy yozgan ba’zi asarlar quyidagilardir: 1) “Kitobi Samar-il-Adad fil-Hisob”,

2) “Kitobiihtisari Ta’dil-il-Kevakibmin Zicil-Bettani: Bu Battoniyning Ziji ko‘chirmasi”.

3) “Kitobi Rutbat-il- Hakim fil-Kimyoy”,

4) “Kitob-ul-Axjar” Bu konlar haqida.

5) “Kitob Ravdat-il-Hadaik”,

6) “Kitob fil- Usturlob”,

7) “Kitob Sharh-il-Majistiliy Batlimus”,

8) “Kitob fit-Tarix”,

9) “Kitob fit-Tabiiyot va in-Nashatival-Bi otiolal- Koinat-il-Hayoti” Ekologiya va atrof-muhit fanlari, ya’ni tabiat va moddiy muhitning tirik mavjudotlarga ta’siri bilan bog‘liq.

10) “Mafharat-il-Ahjar-il-Karimati” kitobi: Bu qimmatbaho toshlar va zargarlik buyumlarini o‘rganish haqida gapiradi.

11) “Kitob-ul-izoh fi ilm-is-sihr”,

12) “Kitob-ur-risolat-il-kamia”,

13) “Kitob-il-hakim”: Kimyo va ilm-fan tarixi haqida. Asarda u nafaqat kimyoga

to‘xtalib, balki unga qadim zamonlardan va xalqlardan yetib kelgan; astronomiya, matematika, mexanika va tabiat tarixi ilmlariga oid bilimlar haqida tamal bilgilar berib o‘tilgan.

Majritiyning boshqa shogirdi Abu Qosim Ahmad ibn Abdulloh (vaf.1035). Ibn as-Saffor Qurtoba shahrida tug‘ilgan, boshlang‘ich ta’limdan so‘ng Majritiyning shogirdi bo‘lib, undan matematika va astronomiya ilmlarini o‘rgangan. O‘zi tayyorlagan ko‘plab shogirdlari bilan u Andalusiyada an’anaga ko‘ra matematika va astronomiya ilmlarini o‘rgatishda hissa qo‘shgan kishilardan biriga aylandi.

Majritiy asos solgan madrasa yonida Andalusiya Umaviylar davlati tomonidan Qurtobada 600 ming kitobga ega kutubxona tashkil etilgan⁹. Yevropalik ilm toliblari Qurtobaga kelib, arab tilini o‘rganar va Majritiy kabi ko‘plab islom ulamolaridan bilim olishardi.

Bu taraqqiyot faqat Sharq xalqlari manfaatlariga xizmat qilmay, umummadaniyat, sivilizatsiya rivojiga xizmat qildi. Sharqda ham, Yevropada ham faoliyat yuritgan xalifalar o‘z davrining buyuk mutafakkirlarini bir joyga to‘plab, ularga homiylik qildilar. Darhaqiqat, ular antik ilmlarning qayta tiklanishida ishtirok etdilar, o‘z asarlari bilan qator tabiiy-ilmiy fanlarni bir tizimga solib, fan sifatida shakllantirdilar va ularni yangi fikrlar, g‘oyalar bilan boyitdilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Burton, David M. The History of Mathematics An Introduction. – New York. McGrawHill(7th Edition), 2011. –819 p.
2. Charles E. Chapman. A History Of Spain.– New York: The free press, 1966.– 559 p.
3. Castro Antonio Arjona. Anales de Qurtoba Musulmana (711-1008). – Qurtoba: Publicaciones Del Monte De Piedad Y Caja De Ahorros De Qurtoba, 1982. – 297 p
4. Samsó J. Las Ciencias de los Antiguos en al-Andalus. – Ciencia: Al-Andalus, 1991.– 501 p.
5. Sâid el-Endelüsî. Tabakâtü’l-ümem milletlerin bilim tarihi. İstanbul: Acar Basım ve Cilt Sanay, 2014. –253 s.
6. Cumhuriyet Ersin A. XI asirda endülüs’te ilmî hayat. Doktora tezi – İstanbul: 2016 – 461 s.

⁹ Burton, David M. The History of Mathematics An Introduction. – New York. McGrawHill(7th Edition), 2011 –P.273.